

TRABAJO FIN DE RESIDENCIA

UDM Salud Mental

TFR número UDMSM/TFR2025/01

Nº de hojas: 28

Fecha de presentación de TFR: 19/JUN/2025.

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillayleon.es

PÁGINA INICIAL – TÍTULO, AUTOR Y AFILIACIÓN

TÍTULO DEL TRABAJO DE FIN DE RESIDENCIA (TFR)

Estudio de factores sociodemográficos y psicosociales implicados en la evaluación con pacientes oncológicos hospitalizados y sus familiares.

AUTOR PRINCIPAL

Nombre y apellidos:

Cristina Pérez Herrera.

Nombre de la especialidad que termina:

Psicología Clínica.

Unidad Docente/Unidad Docente Multiprofesional:

Unidad Docente Multiprofesional de Salud Mental.

AUTORES COLABORADORES

Nombre y apellidos:

Araceli García López de Arenosa.

José María Pelayo Terán.

Laura Patricia Bendek Quevedo.

TUTORES DEL TRABAJO

Nombre y apellidos:

Araceli García López de Arenosa.

José María Pelayo Terán.

FILIACIÓN

1: Psicóloga clínica y psiquiatra de la unidad Docente Multiprofesional de Salud Mental del Bierzo. Servicio de Psiquiatría y Salud Mental. Hospital El Bierzo. Gerencia de Asistencia del Bierzo (GASBI). Gerencia Regional de Salud de Castilla y León (SACYL). ORCID: 0000-0001-9711-2874. Web of Science ResearcherID: GXG-0069-2022. Scopus Author ID: 15136930400ç

2: Área de Medicina Preventiva y Salud Pública. Departamento de Ciencias Biomédicas. Universidad de León.

3. Grupo CB07/09/2001 del Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud mental (CIBERSAM)

4. Subdirector científico Instituto de Investigación Biosanitaria de León (IBIOLEÓN)

TRABAJO FIN DE RESIDENCIA
UDM Salud Mental

TFR número UDMSM/TFR2025/01

Nº de hojas: 28

Fecha de **presentación** de TFR: 19/JUN/2025.

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillayleon.es

RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

RESUMEN

Este estudio busca identificar las variables psicosociales que influyen en la evolución del cáncer debido a que afectan tanto a pacientes como familiares, facilitando así mejorar la intervención y atención psicológica en el ámbito hospitalario. Las principales hipótesis recogerán aspectos relacionados con las estrategias de afrontamiento utilizadas, el estado de ánimo reactivo a esa situación y la conspiración del silencio. Se trata de un estudio descriptivo, observacional, transversal y retrospectivo, con una muestra de 195 pacientes oncológicos (107 hombres y 88 mujeres) recogidos por el Programa de Interconsulta y Enlace del Hospital del Bierzo, durante el periodo de dos años (diciembre 2022-diciembre de 2024). Los resultados indican que la mayoría de los pacientes presenta un estilo de afrontamiento evitativo, especialmente en aquellos tipos de cáncer más predominante. Aunque la mayoría tiene una conciencia total de su enfermedad y no muestra un estado de ánimo negativo, se observa tristeza y miedo en casos de pronóstico desfavorable. Por otro lado, la mayoría no mantiene un pacto de silencio; cuando existe, es desadaptativo y se asocia con emociones negativas, además, los pacientes no desean recibir más información sobre su situación. Las principales figuras de cuidado son parejas e hijos, y se registra un incremento en las intervenciones a partir de la tercera edad, sin que los antecedentes psicopatológicos previos sean significativos. Por todo esto, este estudio proporciona una mejor orientación para el abordaje de pacientes hospitalizados, evidenciando así las posibles necesidades asistenciales que puedan abordarse desde la intervención psicológica.

PALABRAS CLAVE

Cáncer, Intervención, Afrontamiento, Pacto

ABSTRACT

This study aims to identify the psychosocial variables that influence cancer progression as they affect both patients and their families, thereby facilitating the improvement of psychological intervention and care in the hospital setting. The main hypotheses will encompass aspects related to the coping strategies employed, the emotional state reactive to this situation, and the silence conspiracy. It is a descriptive, observational, cross-sectional,

TRABAJO FIN DE RESIDENCIA

UDM Salud Mental

TFR número UDMSM/TFR2025/01

Nº de hojas: 28

Fecha de **presentación** de TFR: 19/JUN/2025.

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillayleon.es

and retrospective study, involving a sample of 195 oncological patients (107 men and 88 women) gathered by the Consultation and Liaison Program at Hospital del Bierzo over a two-year period (December 2022 - December 2024). The results indicate that the majority of patients exhibit an avoidant coping style, particularly in those types of cancer that are more prevalent. Although most have a complete awareness of their illness and do not display a negative emotional state, sadness and fear are observed in cases with an unfavorable prognosis. On the other hand, most do not maintain a pact of silence; when it exists, it is maladaptive and associated with negative emotions. Furthermore, patients do not wish to receive more information about their situation. The primary caregivers are partners and children, and there is an increase in interventions starting from older age, with previous psychopathological histories being insignificant. For all these reasons, this study provides better guidance for the approach to hospitalized patients, thereby highlighting the potential care needs that may be addressed through psychological intervention.

KEYWORDS

Association, Emotions, Maladaptive, Patients

1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN, INTRODUCCIÓN, ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA Y JUSTIFICACIÓN.

1.1 Introducción y pregunta de investigación.

Son múltiples las investigaciones, dentro de la psicooncología, que destacan la importancia de considerar los aspectos psicológicos en los procesos oncológicos. Por ello, es importante profundizar en el estudio de la prevalencia acerca de las variables sociodemográficas y psicológicas que afectan a los diferentes pacientes y sus familias a lo largo de esta problemática. Debido a la inexistencia de datos recogidos en esta población de pacientes dentro del SaCyl, se plantea realizar un estudio descriptivo acerca de cuáles son las variables que se observan en una muestra de pacientes atendidos desde el Programa de Interconsulta y Enlace del Hospital de El Bierzo en los últimos dos años.

1.2 Estado actual del tema.

TRABAJO FIN DE RESIDENCIA

UDM Salud Mental

TFR número UDMSM/TFR2025/01

Nº de hojas: 28

Fecha de **presentación** de TFR: 19/JUN/2025.

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillayleon.es

El diagnóstico de cáncer tiene un profundo impacto emocional tanto en los pacientes como en sus familiares. Comprender alguno de estos factores es crucial para brindar una atención integral que aborde sus necesidades. Este enfoque implica evaluar las necesidades físicas, emocionales y sociales de los pacientes y sus familias, así como sus mecanismos de afrontamiento y sistemas de apoyo (Given et al., 2012, p. 456).

Los factores sociodemográficos, como el sexo o la edad, juegan un papel importante en la experiencia de los pacientes oncológicos, afectando al diagnóstico, los resultados del tratamiento y el bienestar general. Los pacientes mayores enfrentan desafíos únicos debido a las comorbilidades y la reducción de la reserva fisiológica, lo que resulta en tasas de supervivencia más bajas y una subrepresentación en los ensayos clínicos. Asimismo, las tasas de incidencia en hombres menores de 50 años se mantuvieron generalmente estables entre 1998 y 2021. Si bien las tasas de incidencia en mujeres aumentaron. Para 2021, la tasa de incidencia de cáncer en mujeres era un 82 % mayor que en hombres. (McDowell, S, 2025)

Los factores psicosociales también son significativos, ya que los pacientes y sus familias suelen experimentar malestar psicosocial durante el diagnóstico y el tratamiento, afectando a su calidad de vida. Por ello, en algunos estudios, plantean que entre el 15 y el 25 % de los pacientes con cáncer sufren estados depresivos (Cabrera Macias, y cols, 2017). Además, se ha constatado como los mecanismos de afrontamiento y los sistemas de apoyo son cruciales para mitigar el impacto psicosocial del cáncer, ayudando a gestionar la angustia emocional del propio proceso. Igualmente, el apoyo social de familiares, amigos y profesionales sanitarios también constituye un factor importante en la conceptualización de esta problemática.

Por otra parte, el impacto psicosocial del cáncer en la dinámica familiar y la carga para los cuidadores es significativo. Los familiares a menudo asumen roles de cuidador, lo que puede ser emocional y físicamente exigente, provocando agotamiento, ansiedad y depresión (Given et al., 2012, p. 456). Además, en un estudio de 2016, en España, se ha observado que los familiares padecen entre el 30,3 % y 21,21 % depresión y ansiedad tras el fallecimiento de su familiar. (Cabrera Macias, y cols, 2017)

TRABAJO FIN DE RESIDENCIA

UDM Salud Mental

TFR número UDMSM/TFR2025/01

Nº de hojas: 28

Fecha de **presentación** de TFR: 19/JUN/2025.

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillayleon.es

Por todo ello, se considera necesario implementar intervenciones que aborden las necesidades psicosociales para mejorar la calidad de vida, como asesoramiento psicológico, intervención psicológica individual o familiar, grupos de apoyo y programas psicoeducativos. La falta de herramientas y métodos de evaluación estandarizados puede llevar a una evaluación inconsistente de los pacientes y sus familias, resultando en servicios de apoyo inadecuados. Más específicamente en España, La Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud, elaborada inicialmente en el año 2006 y actualizada en el año 2009, consta de 29 objetivos, recogidos en 7 líneas estratégicas que abarcan toda la cadena de valor de la atención al cáncer.

Asimismo, el Registro Poblacional de Cáncer de Castilla y León (RPCCYL), registraba en el año 2014 una distribución entre ambos sexos similar a la estimación a nivel nacional. De esta forma, se registraron 16.827 casos nuevos de cáncer, de los que el 59,69% afectaban a hombres y el 41,31% a mujeres.

De acuerdo con los datos del RPCCYL, los tumores más frecuentes en la Comunidad son en el caso de los hombres, el de próstata, seguido por el de pulmón, el de colon y el de vejiga, representando estas 4 localizaciones el 52,11% de los nuevos casos. En el caso de las mujeres, el cáncer de mama es significativamente el que tiene mayor incidencia, suponiendo el 24,87% de los nuevos casos que se registran. Le siguen el cáncer de colon, el 10,40% y en menor medida, el cáncer de útero, el 6,56% y el de pulmón 4,30%.

A pesar de que la mayoría de los pacientes no llega a desarrollar un perfil de enfermedad psicológica severa, si es muy común la presencia de un cuadro de respuestas emocionales problemáticas fruto del sufrimiento psicológico que genera la enfermedad.

En las distintas fases del cáncer (diagnóstico, tratamiento y superación o fallecimiento), tanto el paciente como sus familiares necesitan de una atención y guía psicológica para afrontar la dureza de la noticia del diagnóstico, prepararse para un tratamiento exigente y doloroso y, en última instancia, afrontar los posibles acontecimientos adversos. Además, esto puede conllevar a una gran cantidad de cambios en la estructura familiar, los cuales dependerán de la severidad del diagnóstico, el grado de incapacidad que pueda acarrear, el tipo de

TRABAJO FIN DE RESIDENCIA

UDM Salud Mental

TFR número UDMSM/TFR2025/01

Nº de hojas: 28

Fecha de **presentación** de TFR: 19/JUN/2025.

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillayleon.es

tratamiento y el pronóstico y calidad de vida que se espere.

Por ello, cada vez con mayor frecuencia en los equipos multidisciplinares de atención a pacientes oncológicos se incorporan Psicólogos Clínicos especializados en el tratamiento del cáncer, que entre otras intervenciones orientan al paciente en el manejo de la ansiedad y las emociones negativas, lo que le permite la toma de decisiones de forma tranquila y reflexiva. Por último, existen asociaciones de pacientes (Asociación Española Contra el Cáncer, o Fundación La Caixa) que ofrecen información sobre todo el proceso asistencial y apoyo psicológico, entre otros servicios. Estos recursos de asesoramiento psicológico están orientados tanto a pacientes como a sus familiares para abordar las diferentes fases durante la enfermedad y el duelo por la pérdida de un ser querido.

1.3 Justificación.

Este estudio busca conocer qué variables psicosociales son las que están influyendo en la población de pacientes oncológicos y paliativos hospitalizados y sus familiares dentro de la Gerencia Asistencial del Bierzo, para así poder detectar y coordinar entre los distintos profesionales implicados en el proceso, llevando todo esto, a realizar una evaluación e intervención psicológica adecuada, con la mayor brevedad posible.

2. HIPÓTESIS .

2.1 Hipótesis Principal

- El estilo de afrontamiento evitativo obtendrá mayor número de intervenciones realizadas durante un primer contacto tras ser derivado al equipo psicológico y en posteriores ingresos. Además, este estilo de afrontamiento será más representado por los diferentes tipos de cáncer recogidos con mayor prevalencia. Por último, se espera que los hombres posean un estilo de afrontamiento más evitativo y las mujeres más pasivo o centrado en la emoción.
- El estado emocional reactivo a esa situación obtendrá mayor incidencia en los pacientes con una conciencia de enfermedad total, un pronóstico desfavorable, el tipo de cáncer asociado y como consecuencia se realizarán más derivación a otros recursos.

TRABAJO FIN DE RESIDENCIA

UDM Salud Mental

TFR número UDMSM/TFR2025/01

Nº de hojas: 28

Fecha de presentación de TFR: 19/JUN/2025.

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillayleon.es

- Mayor influencia del pacto de silencio. ya sea adaptativo o desadaptativo, en pacientes oncológicos hospitalizados que han requerido intervención. En los casos desadaptativos, se espera observar mayor número de intervenciones psicológicas realizadas en un primer contacto e intervenciones posteriores. Además de esto último, en esto tipo de pacientes, se contemplan una mayor demanda información por parte del paciente, un estado emocional reactivo a esa situación, una mayor dificultad para expresar sus emociones y un cuidador principal que este dentro de su núcleo familia (pareja, hijos o hermanos)

2.2 Hipótesis Secundarias

- Se realizarán mayor número de intervenciones psicológicas en pacientes más jóvenes, con antecedentes psicopatológicos y seguimiento previo en salud mental, con mayores derivaciones a otros recursos y motivo de alta diferente al fallecimiento en ese ingreso.
- Un pronóstico desfavorable requerirá un mayor tipo de intervención tanto a nivel individual en el paciente como familiar.
- Se prevé que los tipos de cáncer con mayor prevalencia son los que mayores altas diferentes al fallecimiento han requerido.

3. OBJETIVOS .

3.1 Objetivos Generales

- Comparar la frecuencia entre los diferentes tipos de estilo de afrontamiento y el número de intervenciones psicológicas realizadas durante los ingresos. Además de ello, analizar estos estilos de afrontamiento con los diferentes tipos de cáncer recogidos y el género.
- Comparar la frecuencia los estados emocionales reactivos a esa situación con la conciencia de enfermedad, el pronóstico desfavorable, el tipo de cáncer asociado y la derivación a otros recursos.
- Describir la frecuencia con la que se dan los pactos de silencio en pacientes oncológicos hospitalizados. En los casos desadaptativos, comparar con el número de intervenciones psicológicas asociadas, la demanda información por parte del paciente, el estado

TRABAJO FIN DE RESIDENCIA

UDM Salud Mental

TFR número UDMMSM/TFR2025/01

Nº de hojas: 28

Fecha de presentación de TFR: 19/JUN/2025.

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillayleon.es

emocional reactivo a esa situación, la capacidad de expresar sus emociones y el tipo de cuidador principal que está a su cargo.

3.2 Objetivos Específicos

- Estudio de la frecuencia entre el número de intervenciones psicológicas realizadas y el tipo de cáncer, edad, antecedentes psicopatológicos, derivación a otros recursos y motivo de alta.
- Análisis de la frecuencia entre el pronóstico desfavorable y el tipo de intervención al que está dirigido (paciente, familia o ambos).
- Comparación de los diferentes tipos de cáncer y los motivos de alta asociados.

4. METODOLOGÍA .

4.1 Tipo de estudio

Este estudio de investigación es descriptivo, observacional, transversal, a través de una recogida de casos clínicos de manera retrospectiva, permitiendo obtener una información detallada de la influencia de los factores sociodemográficos y psicológicos asociados a diferentes tipos de cáncer.

4.2 Población y origen de la muestra

Se ha recogido una muestra de 195 sujetos, corresponde a las derivaciones realizadas por los diferentes especialistas hospitalarios al Programa de Interconsulta y Enlace del Hospital del Bierzo, durante el periodo de 2 años (diciembre 2022-diciembre de 2024). La población principal es pacientes oncológicos y paliativos hospitalizados en ese periodo de tiempo. Por último, el tamaño muestral de este estudio es de 65 sujetos.

4.3 Criterios de inclusión y exclusión

Criterios de inclusión.

- Pacientes adultos hospitalizados (18 años o más)
- Diagnóstico oncológico confirmado.

Criterios de exclusión.

- Pacientes hospitalizados sin diagnóstico de cáncer

TRABAJO FIN DE RESIDENCIA

UDM Salud Mental

TFR número UDMMSM/TFR2025/01

Nº de hojas: 28

Fecha de presentación de TFR: 19/JUN/2025.

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillayleon.es

4.4 Aspectos Éticos y Legales

Este estudio ha sido aprobado por el CEIm de las áreas de León y el Bierzo (Nº registro interno: 2081). Además, está autorizado por el departamento de docencia y jefe de estudios del Hospital del Bierzo. También quiero hacer referencia a ley 3/2018, del 5 de diciembre, que regula la protección de datos personales y la garantía de los derechos digitales. Esta ley adopta el ordenamiento jurídico español al reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del consejo, conocido como Reglamento General de protección de Datos.

4.5 Variables e instrumentos

Primeramente, para facilitar la recogida de datos se diseñó un formulario con tablas, donde se recogieron las variables en 3 diferentes secciones (Datos del paciente, intervención durante el ingreso y aspectos psicológicos a considerar). (Anexo 1). Las diferentes variables recogidas son mayormente de tipo nominal o dicotómico, excepto la fecha de nacimiento y de la primera intervención y el número de intervenciones realizadas tras una primera derivación y en posteriores ingresos.

Las variables independientes que conforman este estudio, por un lado, está el estilo de afrontamiento del paciente, que se refiere a las estrategias que las personas utilizan para manejar el estrés, estas se pueden dividir en 3 tipos: Activo, implica buscar soluciones, planificar y actuar de una manera centrada en el problema, Pasivo, se centra en manejar las situaciones que surgen de la situación, y Evitativo, donde las personas intentan esquivar o evitar enfrentar una situación. Por otro lado, el estado emocional reactivo, se refiere a la respuesta emocional experimentada por una persona en una situación específica, que en nuestro estudio correspondería a la situación de enfermedad. Por último, el pacto de silencio se refiere a un acuerdo, implícito o explícito, para no hablar sobre un tema específico. Dentro de este último, podemos clasificarlo por adaptativo, procedido por el paciente para procesar la situación debido al impacto emocional, o desadaptativo, dificultad de familiares o profesionales para comunicarse.

Las variables dependientes, por su lado correspondería al número de intervenciones psicológicas realizadas tras una primera demanda y en ingresos posteriores si lo requiere, el

TRABAJO FIN DE RESIDENCIA

UDM Salud Mental

TFR número UDMSM/TFR2025/01

Nº de hojas: 28

Fecha de presentación de TFR: 19/JUN/2025.

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillayleon.es

género (hombre o mujer), si el paciente demanda información acerca de su proceso de enfermedad, la capacidad que tiene este para expresar sus emociones, el tipo de cáncer asociado a cada caso, la conciencia que tiene el paciente acerca de lo que le pasa y como es la evolución, si existe pronóstico desfavorable, el cuidador principal del paciente, bien sea dentro de su núcleo familiar o externo y si se requiere derivación a otros recursos, que implique profesionales sanitarios dedicados a la salud mental.

4.6 Procedimiento

El procedimiento de recogida de datos de las diferentes variables de este estudio descriptivo-retrospectivo fue a través del programa informático de historias clínicas del SACYL (Jimena), revisando cada una de las historias clínicas de los pacientes, recogidos por su número de historia por los diferentes profesionales del Programa de Interconsulta y Enlace en los últimos dos años, para preservar la privacidad del paciente.

Estos datos fueron registrados en una base de datos en una hoja de cálculos, posteriormente siendo trasladados al Paquete estadístico PSPP, para el correspondiente procesamiento.

Se elaboraron tablas que contienen los resultados obtenidos y permitieron el análisis en base a los objetivos de la investigación.

4.7 Métodos estadísticos

La mayor parte de las variables de este estudio, son de tipo nominal o dicotómico por lo que únicamente se realizara una comparación de frecuencias entre las diferentes variables estudiadas, utilizando Chi-Cuadrado. Además, para realizar la comparación con variables cuantitativas, se utiliza ANOVA.

Entre las diferentes variables cuantitativas que están dentro de este estudio, en primer lugar, podemos hablar de la edad. Para hacer un control, debido a que puede ser uno de los factores de confusión entre las diferentes variables, se ha conseguido establecer la edad exacta del paciente recogiendo la fecha de nacimiento del paciente y la primera fecha en la que se hizo un registro el Programa informático Jimena por parte del equipo psicológico del Programa de Interconsulta y Enlace.

Otras de las variables que se recogen en este estudio a nivel cuantitativo, es el número de

TRABAJO FIN DE RESIDENCIA

UDM Salud Mental

TFR número UDMMSM/TFR2025/01

Nº de hojas: 28

Fecha de presentación de TFR: 19/JUN/2025.

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillayleon.es

intervenciones durante una primera demanda al Programa de Interconsulta y Enlace y las intervenciones psicológicas, en caso de ser necesario en ingresos posteriores, para mitigar los posibles datos ausentes/perdidos, solo se contará con aquellos que queden registrados dentro de la historia clínica informatizada del paciente.

5. RESULTADOS .

5.1 Participantes

Han sido elegidos para este estudio, 199 pacientes, con los que se ha realizado mínimo una intervención por parte del Programa de Interconsulta y Enlace en los dos últimos años (diciembre 2022-diciembre 2024), siendo eliminados del análisis 4 de ellos, por no cumplir con el criterio de inclusión de padecer algún tipo de cáncer.

5.2 Datos descriptivos

La muestra de este estudio está conformada por 107 hombre (54,8%) y 88 mujeres (45,1%). Según los diferentes grupos de edad, la muestra se dividiría entre: 30-39 años, 1 caso (0,5%); 40-49 años, 7 casos (3,6%) 50-59 años, 22 casos (11,3%); 60-69 años, 50 casos (25,7%), 70-79, años 51 casos (26,2%); 80-89 años, 47 casos (24,2%); 90-99 años, 16 casos (8,2%); +100 años, 1 caso (0,5%).

En lo que respecta a las características clínicas, 137 pacientes (70,2%) fueron derivados desde la Unidad de Cuidados Paliativos, 45 (23%) desde la Unidad de oncología, 6 (3%) desde la Unidad de Hematología y 7 (3,5%) desde otras unidades (2 casos desde la Unidad de Urología, 2 desde la Unidad de Otorrinolaringología, 2 desde la Unidad de Medicina Interna y 1 caso desde la Unidad de Digestivo). La demanda de estas intervenciones fue en 184 casos por los facultativos responsables (94,4%), en 9 de los pacientes por la familia (4,6%) y solo en 2 de los casos por el paciente (1%). Con respecto al número de intervenciones tras una primera derivación, 80 de los pacientes fueron atendidos en una sola ocasión (41%), en 59 de los pacientes se realizaron 2 intervenciones (30,2%), en 26 de los pacientes 3 intervenciones (13,3%), en 12 de los pacientes 4 intervenciones (6,1%), en 6 de los pacientes 6 intervenciones (3%), en 3 de los pacientes 7 intervenciones (1,5%), en 1 de los pacientes 8

TRABAJO FIN DE RESIDENCIA

UDM Salud Mental

TFR número UDMMSM/TFR2025/01

Nº de hojas: 28

Fecha de **presentación** de TFR: 19/JUN/2025.

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillayleon.es

intervenciones (0,5%) y en otro paciente 12 intervenciones (0,5%). En lo que respecta a si ha sido necesario más intervenciones en otros ingresos posteriores, solo 12 de ellos requirieron una intervención (6,1%), 5 de ellos 2 intervenciones (2,5%), 3 de ellos 3 intervenciones (1,5%), 4 de ellos 4 intervenciones (2%) y 1 de ellos 7 intervenciones (0,5%). Estas intervenciones fueron 34 de ellas solo con el paciente (17,4%), 66 de ellas solo con la familia del paciente (33,8%) y 95 de ellas combinadas entre paciente y familia (48,7%), teniendo en cuenta que solo 121 de los pacientes estaba orientado totalmente (62,1%), 31 de ellos solo parcialmente (15,9%) y 43 presentaban una desorientación o estaban en estado de sedación (22,1%). Los tipos de cáncer que se observan en esta muestra son, mama (13 pacientes, 6,7%), pulmón (37 pacientes, 19%), recto (17 pacientes, 8,7%), colon (24 pacientes, 12,3%), mieloma (9 pacientes, 4,6%), laringe (4 pacientes, 2,1%), vesical (8 pacientes, 4,1%), piel (5 pacientes, 2,6%), próstata (9 pacientes, 4,6%), páncreas (17 pacientes, 8,7%), útero (2 pacientes, 1%), colangiocarcinoma (11 pacientes, 5,6%), linfoma (2 pacientes, 1%), glioblastoma (8 pacientes, 4,1%), renal (3 pacientes, 1,5%), peritoneal (4 pacientes, 2,1%), glándula salival/lengua (2 paciente, 1%), esófago (4 pacientes, 2,1%), tiroides (2 paciente, 1%), leucemia (2 paciente, 1%), ovárico (2 paciente, 1%), hígado/hepático (4 paciente, 2%), astrocitoma (1 paciente, 0,5%) y gástrico/anal (5 paciente, 2,6%)- Por otro lado, el motivo de alta tras una primera demanda, en 102 de los pacientes fue exitus (52.3%), en 65 de ellos fueron dados de alta al domicilio (33,3%), en 14 de ellos fueron de alta con HADO (7,2%), 6 de ellos fueron a un recurso sociosanitario (3,1%), 7 de ellos a una unidad de media estancia (3,6%) y 1 de ellos fue derivado a otro hospital (0,5%). Desde el Programa de Interconsulta y enlace, se realizaron algunas derivaciones a otros recursos, en 17 de los pacientes al Equipo de atención psicosocial (8,7%), en 17 de los pacientes a la Asociación Española Contra el Cáncer (8,7%) y 2 de ellos al Equipo de Salud mental (1%). Por último, además de una primera demanda al Programa de Interconsulta y enlace, se realizó una intervención por parte del equipo de trabajo social, en 45 de los pacientes atendidos (23,1%).

En lo que respecta a los aspectos psicológicos que pueden afectar a los pacientes oncológicos

TRABAJO FIN DE RESIDENCIA

UDM Salud Mental

TFR número UDMMSM/TFR2025/01

Nº de hojas: 28

Fecha de **presentación** de TFR: 19/JUN/2025.

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillayleon.es

hospitalizados, podemos observar que 89 de los pacientes (45,6%) había tenido algún antecedentes psicopatológico, siendo los diagnósticos asociados en 36 de los pacientes, ansiedad (18,5%), en 19 de los pacientes, depresión (9,7%), en 21 de ellos, adaptativo (10,8%), en 3 de ellos, bipolar (1,5%), en 2 esquizoafectivo (1%), en 2 distimia (1%), en 2 TOC (1%), en 1 depresión psicótica (0,5%) y en 3 esquizofrenia (1,5%). De ellos solo 41 obtuvieron un seguimiento previo en salud mental (21%). En lo relativo a la conciencia de enfermedad por parte del sujeto, 105 de ellos tenían una conciencia total (53,8%), 52 una conciencia parcial de su situación (26,7%), 18 una nula conciencia (9,2%) y 20 de ellos no fue valorable esta condición (10,3%), además 105 de los pacientes obtuvieron un pronóstico desfavorables (53,8%) y 90 de ellos, un pronóstico favorable (46,2%). El malestar con el personal sanitario solo estuvo en 13 de los familiares de los pacientes hospitalizados (6,7 %) y en 6 de los pacientes (3,1%). Los cuidadores principales de estos pacientes hospitalizados eran en 83 de ellos sus parejas (42,6), en 80 de ellos sus hijos (41%), en 18 sus hermanos (9,2%), en 5 su madre (2,6%), en 3 sus sobrinos (1,5%), en 3 una cuidador/a externo (1,5%), en 1 sus vecinos (0,5%) y en 2 de ellos, no había ninguna figura de cuidador principal (1%). En relación con los pactos de silencio, solo en 23 de casos había un pacto de silencio total (11,8%) y en 38 un pacto de silencio parcial (19,5%), de estos solo eran 23 casos con un pacto de silencio adaptativo (11,8%) y 38 con un pacto de silencio desadaptativo (19,5%). Dentro de este pacto desadaptativo, solo en 2 de los casos fue realizado por parte de los profesionales (1%) y en los otros 36 restantes por parte de la familia (18,5%). La petición de demanda de información por parte de los pacientes hospitalizados acerca de su situación se realizó en 15 de los pacientes (7,7%), siendo además no valorables 19 de estos (9,7%). El estado de ánimo reactivo a esta situación en los pacientes era, tranquilo/eutímico en 80 de los casos (41%), tristeza en 35 (17,9%), enfado en 6 (3,1%), miedo/ansiedad en 46 (23,6%), varias de estas en conjunto 14 (7,2%) y solo en 14 de ellos no pudo ser valorable esta condición (7,2%). La dificultad de expresar emociones solo se observó en 51 de los pacientes (26,2%), siendo en 35 de ellos (17,9%) no valorable esta condición. Por último, los estilos de afrontamiento que muestran los pacientes hospitalizados son, en 51 de los casos un estilo

TRABAJO FIN DE RESIDENCIA
UDM Salud Mental
 TFR número UDMSM/TFR2025/01

Nº de hojas: 28

Fecha de **presentación** de TFR: 19/JUN/2025.

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillayleon.es

activo (26,2%), en 43 de ellos un estilo pasivo (22,1 %), en 68 un estilo evitativo (34,9%) y en 33 de ellos no pudo ser valorable esta condición (16,9%).

5.3 Variables de Resultado

Primeramente, se observa los estilos de afrontamiento en función del número de intervenciones en una primera demanda al Programa de Interconsulta y Enlace y posteriores.

Descriptivos

AFRONTAMIENT	N	Media	Desviación Estándar-	Error Estándar-	Intervalo de Confianza 95% para la Media		Mínimo	Máximo
					Límite Inferior	Límite Superior		
NINTERV ACTIVO	51	2.33	1.57	.22	1.89	2.78	1.00	7.00
PASIVO	43	2.21	1.44	.22	1.77	2.65	1.00	6.00
EVITATIVO	68	2.59	1.93	.23	2.12	3.05	1.00	12.00
NO VALORABLE	33	1.39	.83	.14	1.10	1.69	1.00	4.00
Total	195	2.24	1.63	.12	2.01	2.47	1.00	12.00

Tabla 1: Estilos de afrontamiento en función del número de intervenciones tras una primera derivación.

Descriptivos

AFRONTAMIENT	N	Media	Desviación Estándar-	Error Estándar-	Intervalo de Confianza 95% para la Media		Mínimo	Máximo
					Límite Inferior	Límite Superior		
NINTERPOST ACTIVO	51	.22	.76	.11	.00	.43	.00	4.00
PASIVO	43	.33	.84	.13	.07	.58	.00	4.00
EVITATIVO	68	.28	.84	.10	.08	.48	.00	4.00
NO VALORABLE	33	.30	1.26	.22	-.14	.75	.00	7.00
Total	195	.28	.90	.06	.15	.40	.00	7.00

Tabla 2: Estilos de afrontamiento en función del número de intervenciones posterior.

Descriptivos

AFRONTAMIENT	N	Media	Desviación Estándar-	Error Estándar-	Intervalo de Confianza 95% para la Media		Mínimo	Máximo
					Límite Inferior	Límite Superior		
número de intervenciones totales (NINTERV + NINTERPOST) ACTIVO	51	2.55	1.70	.24	2.07	3.03	1.00	7.00
PASIVO	43	2.53	1.58	.24	2.05	3.02	1.00	6.00
EVITATIVO	68	2.87	2.04	.25	2.37	3.36	1.00	12.00
NO VALORABLE	33	1.70	1.42	.25	1.19	2.20	1.00	8.00
Total	195	2.51	1.79	.13	2.26	2.77	1.00	12.00

Tabla 3: Estilos de afrontamiento en función del número del número total de intervenciones.

Con relación a esto, se puede observar que existen diferencias significativas entre los diferentes estilos de afrontamiento en una primera demanda ($p= 0,006$) y en el número total de intervenciones ($p=0,022$), pero no hay esas diferencias significativas entre ellos en intervenciones posteriores ($p=0,943$).

TRABAJO FIN DE RESIDENCIA

UDM Salud Mental

TFR número UDMSM/TFR2025/01

Nº de hojas: 28

Fecha de presentación de TFR: 19/JUN/2025.

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillayleon.es

AFRONTAMIENTO × TIPOCK

		TIPOCK																				Total						
		MAMA	PULMON	RECTO	COLON	MIELOMA	LARINGE	VESICAL	PIEL	PROSTATA	PANCREAS	UTERO	GIOMCARCI	LINFOMA	OBBLASTOI	RENAL	ERITONEA	GLANDULA SALIVAL	ESOFAGO	TIROIDES	LEUCEMIA		LENGUA	OVARICO	HIGADO	TROCITON	ASTRICO/ANAL	
AFRONTAMIENT ACTIVO	Recuento	2	8	7	10	3	0	3	1	3	4	0	0	0	3	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	51
PASIVO	Recuento	4	9	1	5	0	3	2	1	2	4	0	2	2	2	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	2	43	
EVITATIVO	Recuento	6	17	4	5	4	1	1	2	1	6	2	4	0	3	2	3	0	0	0	1	0	1	3	0	2	68	
NO VALORABLE	Recuento	1	3	5	4	2	0	2	1	3	3	0	5	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	33	
Total	Recuento	13	37	17	24	9	4	8	5	9	17	2	11	2	8	3	4	1	4	2	2	1	2	4	1	5	195	

Tabla 4: Estilos de afrontamiento en función del tipo de Cáncer.

Se observa que principalmente, los tipos de cáncer de mama, pulmón, mieloma, piel, páncreas, útero, colangiocarcinoma, peritoneal y hepático son los que muestran un estilo de afrontamiento evitativo. Además, no existen diferencias entre estas dos variables ($p=0,202$)

AFRONTAMIENTO × SEXO

		SEXO		Total
		HOMBRE	MUJER	
AFRONTAMIENT ACTIVO	Recuento	27	24	51
PASIVO	Recuento	22	21	43
EVITATIVO	Recuento	37	31	68
NO VALORABLE	Recuento	21	12	33
Total	Recuento	107	88	195

Tabla 5: Estilos de afrontamiento en función del sexo.

Se percibe similar proporción de ambos sexos en cada uno de los estilos de afrontamiento. Además de no encontrarse diferencias significativas entre ambas variables ($p=0,718$).

ANIMO × CONCIENCIA

		CONCIENCIA				Total
		NULA	PARCIAL	TOTAL	NO ALORABLE	
ANIMO EUTIMICO/-TRANQUILO	Recuento	9	15	46	10	80
TRISTEZA	Recuento	3	6	26	0	35
ENFADP	Recuento	1	2	3	0	6
MIEDO/-ANGUSTIA	Recuento	4	18	23	1	46
VARIOS	Recuento	0	8	6	0	14
NO VALORABLE	Recuento	1	3	1	9	14
Total	Recuento	18	52	105	20	195

Tabla 6: Estado de ánimo reactivo en función de la conciencia de enfermedad.

Se observan mayor cantidad de pacientes con una conciencia total de enfermedad en relación con todos los estados de ánimo reactivos a esa situación. Además, ambas condiciones muestran una diferencia significativa ($p=0,000$).

TRABAJO FIN DE RESIDENCIA

UDM Salud Mental

TFR número UDMMSM/TFR2025/01

Nº de hojas: 28

Fecha de presentación de TFR: 19/JUN/2025.

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillayleon.es

ANIMO x PRONOSTICO

		Recuento	PRONOSTICO		Total
			SFAVORABLE	FAVORABLE	
ANIMO EUTIMICO/-TRANQUILO	Recuento		49	31	80
TRISTEZA	Recuento		15	20	35
ENFADP	Recuento		1	5	6
MIEDO/-ANGUSTIA	Recuento		22	24	46
VARIOS	Recuento		6	8	14
NO VALORABLE	Recuento		12	2	14
Total	Recuento		105	90	195

Tabla 7: Estado de ánimo reactivo en función del pronóstico de enfermedad.

Se observan mayor cantidad de pacientes con un pronóstico desfavorable que presentan un estado emocional más negativo ante esa situación. Además, existe una diferencia significativa entre estas dos variables ($p=0,016$).

ANIMO x TIPOCX

		Recuento	TIPOCX																				Total					
			MAMA	PULMON	RECTO	COLON	MIELOMA	LARINGE	VESICAL	PIEL	PROSTATA	PANCREAS	UTERO	GIOCARCIN	LINFOMA	OBLASTOI	RENAL	ERITONEA	SALIVAR	ESOFAGO	TIROIDES	LEUCEMIA		LENGUA	OVARICO	HIGADO	TROCITON	IASTRICO/ANAL
ANIMO EUTIMICO/-TRANQUILO	Recuento		6	10	9	10	4	0	6	2	2	5	1	4	0	4	2	2	0	2	1	1	1	2	2	1	3	80
TRISTEZA	Recuento		3	9	3	7	0	2	2	1	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	35
ENFADP	Recuento		0	3	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
MIEDO/-ANGUSTIA	Recuento		4	8	2	5	2	1	0	0	1	7	0	3	2	2	1	2	1	1	1	1	0	0	1	0	1	46
VARIOS	Recuento		0	4	1	1	2	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	14
NO VALORABLE	Recuento		0	3	2	1	1	0	0	0	3	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
Total	Recuento		13	37	17	24	9	4	8	5	9	17	2	11	2	8	3	4	1	4	2	2	1	2	4	1	5	195

Tabla 8: Estado de ánimo reactivo en función del tipo de Cáncer.

Se observa en general un estado emocional eutímico/tranquilo en todos los tipos de Cáncer, a excepción del Cáncer de laringe y linfoma. Por lo que entre estas condiciones no se muestran diferencias significativas ($p=0,948$).

ANIMO x DERIVACION

		Recuento	DERIVACION				Total
			NO	EAPS	AECC	SM	
ANIMO EUTIMICO/-TRANQUILO	Recuento		68	11	0	1	80
TRISTEZA	Recuento		23	3	8	1	35
ENFADP	Recuento		6	0	0	0	6
MIEDO/-ANGUSTIA	Recuento		38	3	5	0	46
VARIOS	Recuento		10	0	4	0	14
NO VALORABLE	Recuento		14	0	0	0	14
Total	Recuento		159	17	17	2	195

Tabla 9: Estado de ánimo reactivo en función de las derivaciones a otros recursos.

Más de la mitad de los pacientes derivados a otros recursos presentaban un estado emocional reactivo negativo a esa situación. Por lo que ambas condiciones presentan una diferencia significativa ($p=0,005$).

TRABAJO FIN DE RESIDENCIA
UDM Salud Mental
 TFR número UDMSM/TFR2025/01

Nº de hojas: 28

Fecha de **presentación** de TFR: 19/JUN/2025.

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillayleon.es

PACTOSILENCIO × CAUSANTEPACTO

		CAUSANTEPACTO			Total	
		NO	ADAPTATIVO	DESAPTATIVO		
PACTOSILENCIO	NO	Recuento	134	0	0	134
	PARCIAL	Recuento	0	18	20	38
	TOTAL	Recuento	0	5	18	23
Total		Recuento	134	23	38	195

Tabla 10: Existencia de pacto de silencio en función causante del pacto de silencio.

A pesar de existir mayor cantidad de pacientes que no presentan un pacto de silencio, existen mayores pactos de silencio de manera desadaptativa. Por ello, existen diferencias significativas ($p=0,000$).

Descriptivos

	CAUSANTEPACTO	N	Media	Desviación Estándar	Error Estándar	Intervalo de Confianza 95% para la Media		Mínimo	Máximo
						Límite Inferior	Límite Superior		
número de intervenciones totales (NITERV + NINTERPOST)	NO	134	2.30	1.60	.14	2.02	2.57	1.00	8.00
	ADAPTATIVO	23	3.78	2.66	.56	2.63	4.93	1.00	12.00
	DESAPTATIVO	38	2.50	1.50	.24	2.01	2.99	1.00	7.00
	Total	195	2.51	1.79	.13	2.26	2.77	1.00	12.00

Tabla 11: Causante del pacto de silencio en función del número total de intervenciones realizadas.

Se observan diferencias significativas entre los grupos que comprenden la variable causante del pacto ($p=0,001$), Dentro de estos subgrupos, se encuentran diferencias significativas entre no pacto-pacto adaptativo ($p=0,001$) y pacto adaptativo-pacto desadaptativo ($p=0,017$).

CAUSANTEPACTO × INFORMACION

		INFORMACION			Total	
		NO	SI	NO ALORABLE		
CAUSANTEPACTO	NO	Recuento	113	3	18	134
	ADAPTATIVO	Recuento	19	4	0	23
	DESAPTATIVO	Recuento	29	8	1	38
Total		Recuento	161	15	19	195

Tabla 11: Causante del pacto de silencio en función de la demanda de información.

La mayoría parte de pacientes no quiere recibir información. Dentro de los que quieren recibir, existe una mayor cantidad con un pacto de silencio desadaptativo. Por esto, existe una diferencia significativa entre ambas condiciones ($p=0,000$).

CAUSANTEPACTO × ANIMO

		ANIMO						Total	
		UTIMICO/RANQUIL	TRISTEZA	ENFADP	MIEDO/ANGUSTIA	VIARIOS	NO ALORABLE		
CAUSANTEPACTO	NO	Recuento	58	27	4	30	5	10	134
	ADAPTATIVO	Recuento	7	5	0	6	5	0	23
	DESAPTATIVO	Recuento	15	3	2	10	4	4	38
Total		Recuento	80	35	6	46	14	14	195

Tabla 12: Causante del pacto de silencio en función del estado de ánimo reactivo.

TRABAJO FIN DE RESIDENCIA
UDM Salud Mental
 TFR número UDMSM/TFR2025/01

Nº de hojas: 28

Fecha de **presentación** de TFR: 19/JUN/2025.

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillayleon.es

Debido a la variabilidad de respuestas de ánimo en función del causante del pacto. No existe una diferencia significativa entre ambas variables ($p=0,060$)

CAUSANTEPACTO × CUIDADOR

		CUIDADOR					Total
		NINGUNO	PAREJA	HIJOS	HERMANOS	OTROS	
CAUSANTEPACT NO	Recuento	2	60	54	10	8	134
ADAPTATIVO	Recuento	0	6	10	4	3	23
DESAPTATIVO	Recuento	0	17	16	4	1	38
Total	Recuento	2	83	80	18	12	195

Tabla 13: Causante del pacto de silencio en función del tipo de cuidador principal.

CAUSANTEPACTO × OTROCUIDADOR

		OTROCUIDADOR					Total
		NO	CUIDADOR/A	MADRE	SOBRINOS	VECINOS	
CAUSANTEPACT NO	Recuento	126	1	4	2	1	134
ADAPTATIVO	Recuento	19	1	1	1	0	22
DESAPTATIVO	Recuento	37	1	0	0	0	38
Total	Recuento	182	3	5	3	1	194

Tabla 14: Causante del pacto de silencio en función del otro tipo de cuidador.

La relación entre el causante de pacto de silencio con el tipo de cuidador ya sea principal ($p=0,498$) como otro ($p=0,645$), en ninguno de los casos es significativa.

Descriptivos

	edad dividida en decenios	N	Media	Desviación Estándar-	Error Estándar-	Intervalo de Confianza 95% para la Media		Mínimo	Máximo
						Límite Inferior	Límite Superior		
número de intervenciones totales (NITERV + NINTERPOST)	de 30 a 39 años	1	2.00	NaN	NaN	NaN	NaN	2.00	2.00
	de 40 a 49 años	7	5.29	3.77	1.43	1.80	8.78	1.00	12.00
	de 50 a 59 años	22	2.95	1.86	.40	2.13	3.78	1.00	6.00
	de 60 a 69 años	50	2.74	1.59	.22	2.29	3.19	1.00	6.00
	de 70 a 79 años	51	2.20	1.56	.22	1.76	2.64	1.00	8.00
	de 80 a 89 años	47	2.26	1.70	.25	1.76	2.75	1.00	8.00
	de 90 a 99 años	16	1.88	.81	.20	1.45	2.30	1.00	3.00
	100 años o más	1	1.00	NaN	NaN	NaN	NaN	1.00	1.00
	Total	195	2.51	1.79	.13	2.26	2.77	1.00	12.00

Tabla 15: Número de intervenciones realizadas en total en función de la edad.

Se observan diferencias significativas entre diferentes grupos de edad ($p=0,001$), Dentro de estos subgrupos, las diferencias significativas se encontrarían entre los de 40-49 a 60-69 ($p=0,008$), 40-49 a 70-79 ($p=0,000$), 40-49 a 80-89 ($p=0,001$), 40-49 a 90-99 ($p=0,001$).

TRABAJO FIN DE RESIDENCIA
UDM Salud Mental
 TFR número UDMSM/TFR2025/01

Nº de hojas: 28

Fecha de **presentación** de TFR: 19/JUN/2025.

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillayleon.es

Descriptivos

	APP	N	Media	Desviación Estándar	Error Estándar	Intervalo de Confianza 95% para la Media		Mínimo	Máximo
						Límite Inferior	Límite Superior		
número de intervenciones totales (NITERV + NINTERPOST)	NO	106	2.31	1.58	.15	2.01	2.62	1.00	8.00
	SI	89	2.75	2.00	.21	2.33	3.17	1.00	12.00
	Total	195	2.51	1.79	.13	2.26	2.77	1.00	12.00

Tabla 16: Número de intervenciones realizadas en total en función de antecedentes psicopatológicos.

No se observan diferencias significativas ($p=0,87$) entre el número total de intervenciones realizadas y la existencia de antecedentes psicopatológicos en la muestra de pacientes.

número de intervenciones totales (NITERV + NINTERPOST) × DERIVACION

			DERIVACION				Total
			NO	EAPS	AECC	SM	
número de intervenciones totales (NITERV + NINTERPOST)	1.00	Recuento	65	1	4	0	70
	2.00	Recuento	44	5	4	1	54
	3.00	Recuento	24	6	1	0	31
	4.00	Recuento	9	1	1	0	11
	5.00	Recuento	9	1	1	1	12
	6.00	Recuento	5	2	4	0	11
	7.00	Recuento	1	1	1	0	3
	8.00	Recuento	1	0	1	0	2
	12.00	Recuento	1	0	0	0	1
	Total	Recuento	159	17	17	2	195

Tabla 17: Número de intervenciones realizadas en total en función de la derivación a otros recursos.

Se observan diferencias significativas ($p=0,006$) entre los diferentes subgrupos de 1 y 6 intervenciones en función de la derivación a otros recursos.

número de intervenciones totales (NITERV + NINTERPOST) × MOTIVOALTA

			MOTIVOALTA						Total
			EXITUS	DOMICILIO	HADO	RECURSO IOSANITA	UNIDAD MEDIA ESTANCIA	OTRO	
número de intervenciones totales (NITERV + NINTERPOST)	1.00	Recuento	49	17	0	4	0	0	70
	2.00	Recuento	21	23	6	0	3	1	54
	3.00	Recuento	15	13	0	1	2	0	31
	4.00	Recuento	9	2	0	0	0	0	11
	5.00	Recuento	2	4	4	0	2	0	12
	6.00	Recuento	3	4	3	1	0	0	11
	7.00	Recuento	2	1	0	0	0	0	3
	8.00	Recuento	1	1	0	0	0	0	2
	12.00	Recuento	0	0	1	0	0	0	1
	Total	Recuento	102	65	14	6	7	1	195

Tabla 18: Número de intervenciones realizadas en total en función del motivo de alta.

Se observan diferencias significativas ($p=0,001$) entre los diferentes subgrupos de 1 y 5 intervenciones en función del motivo de alta.

TRABAJO FIN DE RESIDENCIA
UDM Salud Mental
 TFR número UDMSM/TFR2025/01

Nº de hojas: 28

Fecha de presentación de TFR: 19/JUN/2025.

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillayleon.es

INTERVENCION x PRONOSTICO

		Recuento	PRONOSTICO		Total
			SFAVORABLE	AVORABLE	
INTERVENCION	PACIENTE	Recuento	8	26	34
	FAMILIA	Recuento	49	17	66
	AMBOS	Recuento	48	47	95
Total		Recuento	105	90	195

Tabla 19: Tipo de pronóstico en esa intervención en función del tipo de intervención realizada. Se observan diferencias significativas ($p=0,000$) entre tipo de pronóstico y el tipo de intervención realizada por parte del Equipo de Interconsulta y Enlace.

TIPOCX x MOTIVOALTA

TIPOCX		Recuento	MOTIVOALTA						Total
			EXITUS	DOMICILIO	HADO	RECURSO SOSANITA	UNIDAD MEDIA ESTANCIA-	OTRO	
MAMA	Recuento	4	7	1	0	1	0	13	
PULMON	Recuento	18	12	3	4	0	0	37	
RECTO	Recuento	10	4	2	0	0	1	17	
COLON	Recuento	11	10	1	0	2	0	24	
MIELOMA	Recuento	7	2	0	0	0	0	9	
LARINGE	Recuento	0	3	1	0	0	0	4	
VESICAL	Recuento	4	3	1	0	0	0	8	
PIEL	Recuento	1	3	0	0	1	0	5	
PROSTATA	Recuento	4	4	1	0	0	0	9	
PANCREAS	Recuento	10	5	1	0	1	0	17	
UTERO	Recuento	1	1	0	0	0	0	2	
COLANGIOCARC	Recuento	5	4	2	0	0	0	11	
LINFOMA	Recuento	0	1	0	1	0	0	2	
GLIOBLASTOMA	Recuento	5	2	0	0	1	0	8	
RENAL	Recuento	3	0	0	0	0	0	3	
PERITONEAL	Recuento	3	1	0	0	0	0	4	
GLANDULA SALIVAL	Recuento	0	1	0	0	0	0	1	
ESOFAGO	Recuento	4	0	0	0	0	0	4	
TIROIDES	Recuento	2	0	0	0	0	0	2	
LEUCEMIA	Recuento	2	0	0	0	0	0	2	
LENGUA	Recuento	1	0	0	0	0	0	1	
OVARICO	Recuento	1	0	0	1	0	0	2	
HIGADO	Recuento	3	0	1	0	0	0	4	
ASTROCIOMA	Recuento	0	1	0	0	0	0	1	
GASTRICO/-ANAL	Recuento	3	1	0	0	1	0	5	
Total	Recuento	102	65	14	6	7	1	195	

Tabla 20: Tipo de cáncer en función del tipo de motivo de alta. No existen diferencias significativas entre estas variables ($p=0,774$). A pesar de ello, se observa que los tipos de cáncer con mayor número de motivos de alta diferentes a exitus son mama, pulmón, colon, recto, próstata, páncreas y colangiocarcinoma, es decir, lo más prevalentes.

6. DISCUSIÓN.

Los diferentes resultados muestran que en la mayoría de los pacientes existe un estilo de afrontamiento evitativo, siendo este predominante en cáncer de mama, pulmón, mieloma, piel, páncreas, útero, colangiocarcinoma, peritoneal y hepático, teniendo igual proporción en ambos sexos. En general, debido a que la mayoría de los pacientes presentaban una

TRABAJO FIN DE RESIDENCIA

UDM Salud Mental

TFR número UDMMSM/TFR2025/01

Nº de hojas: 28

Fecha de **presentación** de TFR: 19/JUN/2025.

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillayleon.es

conciencia de enfermedad total, no mostraban un estado de ánimo negativo a esa situación. No obstante, esto no ocurría cuando había un pronóstico desfavorable, ya que se muestra una mayor tristeza o miedo, además de una mayor derivación a otros recursos. Por otro lado, en la mayor parte de la muestra no existe un pacto de silencio. Dentro del grupo donde existe, predomina un pacto desadaptativo, habiendo más emociones negativas. A pesar de ello, no querían recibir más información, siendo sus principales figuras de cuidado pareja e hijos. Por último, se observa que hay una mayor proporción de intervenciones a partir de la tercera edad, realizándose más intervenciones conjuntas o solo a la familia cuando hay un pronóstico desfavorable, no siendo significativo la existencia de antecedentes psicopatológicos previos.

En cuanto a los resultados de otras investigaciones, las estrategias de afrontamiento que se encontraron son una tendencia a utilizar estrategias de evitación comportamental, evitación cognitiva, religión y refrenar el afrontamiento. Por otra parte, las escalas de expresión emocional abierta y búsqueda de apoyo profesional obtuvieron menor frecuencia (Pérez P, González A, Mielles I, Fernández Uribe A, 2017). Esto concuerda con nuestra investigación donde se muestra que 68 de los pacientes atendidos por el Programa de interconsulta y Enlace, presentaban un estilo de afrontamiento evitativo, en contraposición con 51 de ellos que se encontraban con un afrontamiento centrado en el problema.

Por otro lado, desde la perspectiva de los pacientes en situación terminal, ellos consideran importante poder preguntar abiertamente sobre su problema, que se les den respuestas sin tecnicismos, poder confiar en el equipo, que se preste la misma atención a los familiares y se les trate con dignidad, pero en nuestro estudio se muestra una contraposición a estos datos, ya que en muy pocos casos los pacientes demandan más información de la que tienen.

Además, en los estudios sobre grado de conocimiento de la enfermedad terminal se asegura que el porcentaje de enfermos que conocen la naturaleza maligna de su proceso es variable, del 21 % en unos estudios hasta del 40-60 % en otros o el 78 % en otros (Lope Mateo C, Díaz Agea JL, 2019). La mayoría de las conspiraciones del silencio afectarían al pronóstico

TRABAJO FIN DE RESIDENCIA

UDM Salud Mental

TFR número UDMMSM/TFR2025/01

Nº de hojas: 28

Fecha de **presentación** de TFR: 19/JUN/2025.

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillayleon.es

más que al desconocimiento del diagnóstico. Esto podría coincidir con nuestros resultados, ya que dentro del pacto de silencio independientemente del causante, hay mayor predominio de pacientes (51) con una conciencia nula o parcial, siendo esta un desconocimiento de su pronóstico.

De igual modo sabemos que el sistema familiar se ve afectado a todos los niveles, pasando por similares etapas de adaptación que el enfermo (Ceron Montlla L A, Rosero Perez S, 2022). En nuestro estudio, se describe una mayor proporción de parejas e hijos, seguido de hermanos, que le podría perjudicar esta problemática a la hora de afrontar la situación.

Las personas que reciben el diagnóstico de cáncer experimentarán distintos niveles de tensión y angustia emocional generados por sentimientos como el miedo a la muerte, interrupción de planes de vida, cambios en la imagen corporal y en la autoestima, a pesar de ello, en nuestra muestra no parece esto algo significativo, mostrándose tranquilos en la mayor parte de los pacientes. No obstante, dentro de los estados de ánimo negativos más prevalentes son la tristeza y el miedo, por lo cual se podría considerar como una de las emociones principales que se presentan en los pacientes.

En cuanto al número de casos de cáncer en todo el mundo durante el 2020 fueron 19,3 millones, de los cuales los más frecuentes fueron el de mama con un 11,7% de incidencia, el segundo, el tumor de pulmón con una incidencia del 11,4% y en tercer lugar el cáncer de recto y colon con un 10% de incidencia en la población mundial (8). Esto coincide con nuestro estudio ya que son los más representativos y por el ende, lo que mayor número de intervenciones han requerido.

Por último, la comorbilidad de los trastornos de salud mental y el cáncer puede variar según los estudios y sesgo de población entrevistada. Conforme un estudio realizado por el Institut CATALA D´Oncología, el 25-50% de los pacientes con cáncer avanzado entrevistados presentan trastornos de depresión y ansiedad (Cabrera-Gutierrez L, Mendoza-Luna E, Obando-Castro P,2010). En nuestro estudio, no se encuentran diferencias significativas entre estas dos variables, debido a que hay menor numero de pacientes que tuvieron antecedentes psicopatológicos. A pesar de ello, dentro de la muestra que se registró con

TRABAJO FIN DE RESIDENCIA

UDM Salud Mental

TFR número UDMSM/TFR2025/01

Nº de hojas: 28

Fecha de **presentación** de TFR: 19/JUN/2025.

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillayleon.es

antecedentes psicopatológicos tanto por el equipo de atención primaria como por salud mental, se puede concluir que el 39% de nuestros pacientes mostraban antecedentes de ansiedad, depresión o trastornos adaptativos coincidiendo así con lo reflejado en estudios previos.

6.1 Limitaciones

A pesar de lo expuesto, este estudio presenta algunas limitaciones que deben ser consideradas. Se trata de un estudio transversal, por lo que no se recoge la posibilidad de que algunas de las variables relacionadas con aspectos psicológicos hayan podido variar con el proceso de enfermedad. Aun así, esto se ha solventado recogido el número total de intervenciones realizadas hasta el momento actual. Por otro lado, este estudio es retrospectivo, por lo que la recogida de datos es a través de lo registrado por los diferentes profesionales que han intervenido desde el Programa de Interconsulta y Enlace no habiendo unos criterios claros para ello, lo que ha dificultado en alguno de los casos poder extrapolar la información necesaria. Para esto, nos hemos ayudado de la información registrada durante ese ingreso por otros profesionales sanitarios. Por todo esto, de cara a investigaciones futuras sería necesario mejorar estas condiciones, haciendo a su vez más preciso y homogéneo la recogida y estudio de las diferentes variables.

6.2 Conclusiones

Este estudio exploró las características psicológicas en pacientes con cáncer, destacando un estilo de afrontamiento evitativo predominante en la mayoría de los casos, especialmente en varios tipos de cáncer como el de mama y pulmón. A pesar de que la mayoría de los pacientes tenían plena conciencia de su enfermedad sin mostrar un ánimo negativo, la tristeza y el miedo aumentaban significativamente con un pronóstico desfavorable. Además, se encontró que, si bien el pacto de silencio no era común, cuando existía, solía ser desadaptativo y acompañado de emociones negativas. Curiosamente, a pesar de la importancia de la información para los pacientes terminales, pocos en este estudio solicitaban más detalles de los que ya poseían. Por otro lado, los tipos de cáncer más comunes que requirieron

TRABAJO FIN DE RESIDENCIA

UDM Salud Mental

TFR número UDMMSM/TFR2025/01

Nº de hojas: 28

Fecha de **presentación** de TFR: 19/JUN/2025.

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillayleon.es

intervención fueron los de mama y pulmón, lo que coincide con las estadísticas globales. Finalmente, aunque solo una minoría de los pacientes tenían antecedentes psicopatológicos, casi el 40% de aquellos con dichos antecedentes presentaban ansiedad, depresión o trastornos adaptativos, un hallazgo que concuerda con investigaciones previas sobre la comorbilidad entre salud mental y cáncer.

Este estudio proporciona una mejor orientación para el abordaje de pacientes hospitalizados, evidenciando así las posibles necesidades asistenciales que puedan abordarse desde la intervención y favoreciendo el bienestar y la calidad de vida del paciente y sus familiares, pudiendo a su vez extrapolarse a otro tipo de patologías.

7. AGRADECIMIENTOS, CONFLICTOS DE INTERES Y FINANCIACIÓN .

7.1 Conflictos de interés

Los autores declaran que no tienen conflicto de interés en relación con este estudio.

7.2 Financiación

No hay fuente de financiación externa, se ha realizado con la financiación de la GASBI, SACYL, en el contexto de la Formación Sanitaria Especializada de la UDM correspondiente del Bierzo.

7.4 Declaración de la IA generativa en la escritura científica

Durante la preparación de este Trabajo de Fin de Residencia la autora, Cristina Perez Herrera, utilizó la aplicación ChatOn AI a fin de mejorar la redacción del presente estudio. Tras utilizar dicha herramienta, la autora revisó y editó el contenido según la necesidad, asumiendo la plena responsabilidad del contenido de la publicación.

7.5 Contribuciones de autoría

Araceli García López de Arenosa, Psicóloga Clínica, ha contribuido en el diseño del proyecto, recogida de datos, la redacción y revisión del trabajo, en general.

José María Pelayo Terán, Psiquiatra y jefe de Docencia, ha contribuido en el diseño del proyecto, análisis de los datos y revisión final del trabajo.

Laura Patricia Bendek Quevedo, Médico responsable de la Unidad de Cuidado Paliativos Oncológicos, ha contribuido en la recogida de datos del presente estudio.

TRABAJO FIN DE RESIDENCIA

UDM Salud Mental

TFR número UDMSM/TFR2025/01

Nº de hojas: 28

Fecha de presentación de TFR: 19/JUN/2025.

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillayleon.es

7.6 Agradecimientos

Este trabajo ha contado para su ejecución con el apoyo y ayuda de distintos profesionales, en especial, Araceli García López de Arenosa y José María Pelayo Terán, Psicóloga Clínica y Psiquiatra, como tutores principales. Agradecimiento a pacientes y familiares hospitalizados por ofrecer desinteresadamente sus datos. También al equipo de paliativos oncológicos y de atención psicosocial de la Fundación la Caixa, por su colaboración y defensa de este estudio. A la comisión de docencia del Hospital Universitario del Bierzo y por último, nombrar a mis compañeros residentes y familiares que han sido un aliento importante durante el proceso de realización de este estudio.

8. BIBLIOGRAFÍA.

1. Given et al. (2012). Psychosocial Care for Family Caregivers of Patients with Cancer. *Journal of clinical oncology*, 30 (11)
2. McDowell, S, 2025. Noticias de investigación. American cancer society.
3. Cabrera Macías Y, López González EJ, López Cabrera E, Arredondo Aldama BC. La psicología y la oncología: en una unidad imprescindible. *Revista Finlay*. 2017 Junio; 7 (2).
4. Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León (2018). Estrategia regional de atención al paciente oncológico en Castilla y León. Recuperado de (URL: <https://www.saludcastillayleon.es/institucion/es/atencion-paciente-oncologico>)
5. Pérez P, González A, Mieles I, Fernández Uribe A. Relación del apoyo social, las estrategias de afrontamiento y los factores clínicos y sociodemográficos en pacientes oncológicos. *Pensamiento Psicológico*, Vol 15, No 2, 2017, pp. 41-54
6. Lope Mateo C, Díaz Agea JL. El pacto de silencio en el final de la vida. Un análisis cualitativo sobre la perspectiva de los implicados en el fenómeno. *Medicina Paliativa*. 2019;26(2):127-135
7. Ceron Montlla L A, Rosero Perez S. (2022). El impacto en la calidad de vida de

TRABAJO FIN DE RESIDENCIA
UDM Salud Mental
TFR número UDMSM/TFR2025/01

Nº de hojas: 28

Fecha de **presentación** de TFR: 19/JUN/2025.

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillayleon.es

pacientes oncológicos y su cuidador familiar en el marco del proceso salud-enfermedad. Fundación Universitaria Popayán.

8. Seom.org. [citado el 2 mayo de 2022]. Disponible en:
https://seom.org/images/Cifras_del_cancer_en_Espnaha_2021.pdf
9. Cabrera-Gutierrez L, Mendoza-Luna E, Obando-Castro P. Factores asociados a los niveles de depresión situacional en pacientes oncológicos. Revista enfermería Herediana 2010;3(2):96-103
10. Jorge M. María F.H. y. Francisco L.G. Insomnio, Ansiedad Y Depresión En El Paciente Oncológico. Psicooncología [Internet]. 2004 [citado el 4 de mayo de 2022];1:211–30. Disponible en: <http://file:///C:/Users/Irene/Downloads/17109-Texto%20del%20art%C3%ADculo-17185-1-10-20110602.PDF>

TRABAJO FIN DE RESIDENCIA
UDM Salud Mental

TFR número UDMSM/TFR2025/01

Nº de hojas: 28

Fecha de **presentación** de TFR: 19/JUN/2025.

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillayleon.es

9. ANEXOS

9.1 ANEXO I. Formulario de recogida de variables.

TRABAJO FIN DE RESIDENCIA

UDM Salud Mental

TFR número UDMSM/TFR2025/01

Nº de hojas: 28

Fecha de presentación de TFR: 19/JUN/2025.

Documento Modelo TFR v 01.02 de 13 de enero de 2025. Comisión de Apoyo a la Investigación e Innovación del Bierzo-Comisión de Docencia del Bierzo. Consulte la última versión a docencia.hbrz@saludcastillayleon.es

PRESENTACIÓN

El autor principal del presente Trabajo Fin de Residencia titulado "XXXX" certifica que es un trabajo original y que se han comprobado los contenidos del apartado 7 sobre conflictos de intereses, financiación y autoría y son correctos. El trabajo se ha presentado con fecha 19/JUN/2025 a través del registro del Hospital El Bierzo a Docencia del Bierzo (A/A del Jefe de Estudios **correspondiente**) y otra a la Comisión de Apoyo a la Investigación e innovación del Bierzo (A/A de su presidente). Se ha remitido el documento en formato digital (extensión Word .docx y Acrobat .pdf) a los correos electrónicos investigasbi@saludcastillayleon.onmicrosoft.com y docencia.hbrz@saludcastillayleon.es

Residente 4º año especialidad Psicología Clínica

Fdo. Cristina Pérez Herrera

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN

El presente Trabajo de Fin de Residencia, titulado "Estudio de factores sociodemográficos y psicosociales implicados en la evaluación con pacientes oncológicos hospitalizados y sus familiares", con Cristina Pérez Herrera como autora principal ha sido evaluado y aprobado en Ponferrada con fecha 19 de junio de 2025

Jefe de estudios Hospital El Bierzo

Fdo. José María Pelayo Terán.